

Archivos de Criminología, Seguridad Privada y Criminalística
Año 8, vol. XV, Agosto-Diciembre 2020
ISSN: 2007-2023
www.acspyc.es.tl

Censo de organismos no gubernamentales en materia criminal en México

Census of nongovernmental in criminal issues in Mexico

Fecha de recepción: 05/03/2020

Fecha de aceptación: 31/03/2020

Mtro. Wael Sarwat Hikal Carreón

Facultad de Filosofía y Letras-UANL

wael.hikalcrr@uanl.edu.mx

México

Resumen

Un censo permite conocer la cantidad sobre algo que se esté investigando, por ejemplo, de población, comercios, casas, etcétera. Aquí se presenta el censo de organismos no gubernamentales en materia de criminología, criminalística, victimología, forense, pericial, seguridad pública, policial, entre otros afines. El método aplicado fue la búsqueda vía web de diversos portales de gobierno federal, introduciendo términos relacionados con la materia investigada. El presente censo se limita al territorio mexicano. Existe un sesgo producto de no localizar la totalidad de organizaciones que se ocupan de la materia, puesto que en sus denominaciones no albergan alguno de los términos mencionados. Existen alrededor de 400 organizaciones de las que se pudieron identificar. Este estudio es censal demostrativo para los fines que al lector sean de utilidad.

Abstract

A census allows to know the amount about something that is being investigated, for example, of population, commerce, houses, etc. Here is presented the census of nongovernmental bodies in the field of criminology, criminalistic, victimology, forensics, public safety, police, among other issues. The method applied was the web search of various federal government portals, introducing terms related to the issues investigated. This census is limited to the Mexican territory. There is a bias that does not locate all the organizations dealing with the issue, since it not contain any of the above terms in their denominations. There are almost 400 organizations that could be identified. This study is a demonstrative census for the purposes that are useful to the reader.

Palabras clave: México; Base de datos; Organización no gubernamental; Organización regional; Investigación demográfica.

Keywords: Database; Demographic research; Mexico; Nongovernmental; Regional organization.

Introducción

Un censo es el conteo investigado, recolectado y compilado sobre algo que se está buscando para derivar en números las cantidades de lo localizado, puede ser a personas por edades, género, etcétera, así como casas, vehículos, comercios, u otro tipo de instituciones (Biblioteca Virtual en Población Centro Centroamericano de Población, s.f.). En el censo que aquí se presenta, se concreta a la contabilidad de de los organismos de la sociedad civil (OSC),

también organizaciones no gubernamentales (ONG), entendidos estos como cualquier agrupación de personas, constituidas de manera legal, que ofrecen servicios y productos, no precisamente representativas de sectores de la población, a diferencia de la OSC, que estas sí representan a grupos de la sociedad sobre intereses comunes, pueden ser de profesionales, por género, edades, materias específicas, por ejemplo: Derechos humanos, violencia, etcétera (Food and Agriculture Organization of the United Nations, s.f.).

Según la Food and Agriculture Organization of the United Nations (s.f.) en la nomenclatura de OSC, abarca a las ONGs. En este censo se muestran ambas; es decir, del listado que se presenta, se ocupa de aquellas cuyo ejercicio sea lo académico, venta de productos, servicios, implementación en campo sobre problemas específicos, consultorías o representaciones a profesionales. Se contemplan todas las anteriores en fines de aglomerar a aquellas organizaciones que aborden uno o varios temas en materia criminal, como puede ser la criminología, criminalística, forense, seguridad pública, victimología, entre otras. Estas se distinguen por una denominación o razón social, siendo: “Las palabras, letras, símbolos y/o caracteres que conforman el nombre de una sociedad o asociación, que permiten individualizarla y distinguirla de otras, sin considerar su régimen jurídico, especie, ni modalidad” (Secretaría de Economía, s.f.a)

Para la identificación de estas, se ha acudido a la búsqueda web en portales del gobierno federal de México, donde por obligación deben registrarse, ello en algunos casos. Las fuentes son la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), donde hace algunos años, era requisito registrar el nombre de la organización a fines de reconocimiento nacional e internacional, en años venideros, a partir de junio de 2012, esto se transfirió a la Secretaría de Economía (SE) (Secretaría de Relaciones Exteriores, s.f.). Por otro lado, registros opcionales que permiten ampliar las actividades de las organizaciones según su rubro, puede ser en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) donde se inscriben los agentes capacitadores para impartir enseñanzas en materia laboral específica a campos profesionales. También, se ubica a la Secretaría de Bienestar (Bienestar), para aquellas que cumplen con una labor social. También la base de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), en su Directorio de Organizaciones de la Sociedad Civil. En el área desconcentrada de gobierno, está el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), en el cual, también se registran las ONGs. Adicionalmente, está la Secretaría de Educación Pública (SEP) y en los estados, pero esta se descarta por encontrarse otro estudio sobre censo de centros escolares (Hikal Carreón, 2020).

En México, la SE creó el Módulo Único de Autorización (MUA) de denominaciones, lo que permite a cualquier persona solicitar el uso de algún nombre para su organización para poder acceder a trámites posteriores. Por lo anterior, la aglomeración de OSCs podría encontrarse aquí, pero para limitar el sesgo, se emplean los datos de las demás plataformas para cerrar el espectro, en caso de que por algún motivo, en la base de datos de la SE no aparecieran todas las búsquedas o no la búsqueda arrojará los datos completos.

Cabe precisar que se descartan todas las ONGs en cuya denominación implique: Discriminación, derechos humanos, infancia, diversidad sexual, violencia de género, violencia animal, ambiental, desarrollo social, entre otras, esto porque aún no son áreas donde se tengan identificada con claridad y solvencia la labor e intervención de la criminología, criminalística, aunque se está de acuerdo en que son campos pendientes por desarrollar de manera de investigaciones, inclusión laboral y entrelazar conocimientos, estrategias, teorías. También se procura eliminar a las que claramente son centros escolares de nivel superior, pero manteniendo a aquellas que se ocupan de capacitaciones no de estudios superiores.

Objetivo

1. Ubicar la cantidad de organismos de la sociedad civil en materia criminal, forense, victimal, seguridad pública, policial, pericial.

Método

La presente investigación se realiza mediante búsquedas en los sitios web de diversas dependencias de gobierno federal a través de la colocación de los términos a continuación en dos modalidades: La primer modalidad, con el término completo; es decir, criminología, criminalística, seguridad pública, victimología, forense, pericial, la segunda modalidad, con la mitad o algunas partes; por ejemplo, crimi o seg, esta segunda manera, para acercarse a encontrar más organismos que tal vez no tengan por nombre completo alguno de los términos colocados en la primera modalidad. Las fuentes de datos recurridas son: Secretaría de Economía, Secretaría de Bienestar, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Secretaría de Relaciones Exteriores, Secretaría de Gobernación y Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

Censo de organismos de la sociedad civil

A

1. A&A Defensa Integral de Víctimas de Instituciones de Seguridad Pública
2. Academia de Auditoría Forense
3. Academia de Auditoría Forense de Tabasco
4. Academia de Ciencias, Ingeniería e Investigación Forense
5. Academia de Formación Forense
6. Academia Internacional de Odontología Legal y Forense
7. Academia Mexicana para la Formación Forense
8. Academia Regional Jurídica y Forense
9. Agencia Internacional de Investigación Científica, Criminal y Forense
10. AID Forense
11. Asesoría en Criminalística y Desarrollo Forense
12. Asesoría Integral en Desarrollo Forense
13. Asociación de Investigación y capacitación forense contra la delincuencia
14. Asociación de Medicina Forense Criminología y Criminalística del Estado de Morelos
15. Asociación Forense de Peritos Criminalistas de Chiapas
16. Asociación Latinoamericana de Química Forense
17. Asociación Mexicana de Disciplinas y Capacitación Forense
18. Asociación Mexicana de Odontología Forense
19. Asociación Mexicana de Veterinaria Forense
20. Asociación Nacional de Peritos en Criminología, Criminalística y Medicina Forense
21. Asociación Nacional de Química Forense y Ciencias Afines
22. Asociación Mexicana de Investigación Forense y Prevención del Delito
23. Auditoría Forense del Noroeste
24. Academia de Criminología y Penitenciarismo
25. Academia de Peritos en Ciencias Forenses y Consultoría Técnica Legal
26. Academia Mexicana de Criminología
27. Asociación de Criminología de Aguascalientes
28. Asociación de Criminología de B.C.S.
29. Asociación de Criminología del Noroeste
30. Asociación de Medicina Forense, Criminología y Criminalística del Estado de Morelos

31. Asociación de Profesionales de la Criminología
32. Asociación Mexicana de Derecho Penal y Criminología
33. Asociación Nacional de Egresados, Alumnos y Docentes de la Licenciatura en Criminalística y Criminología
34. Asociación Nacional de Peritos en Criminología, Criminalística y Medicina Forense
35. Asociación en Ciencias Forenses, Criminología y Criminalística
36. Academia Nacional de Capacitación e Investigación Científica, Técnica y Pericial
37. Academia Pericial de Baja California
38. Academia Pericial de la Ciudad de México
39. Actualización Criminológica y Pericial
40. Agencia de Seguridad Técnica Pericial e Investigación Privada de Campeche
41. Agencia Multidisciplinaria de Formación Pericial
42. Asociación Criminalística Pericial
43. Asociación Nacional de Enfermería Pericial
44. Asociación Nacional Pericial
45. Asociación de Oficiales de Comunicaciones de Seguridad Pública - Capítulo México
46. Asociación de Recursos para Seguridad Pública, Privada e Instituciones en México

B

47. Bufete Internacional de Antropología y Arqueología Forense
48. Barra Jurídica Pericial
49. Bufete Jurídico Pericial, Investigaciones y Seguridad Privada
50. Bufete Jurídico y Consultoría Pericial EMMERT y Asociados
51. Bufete Jurídico Pericial
52. Bufete Jurídico Pericial González Mora y Asociados

C

53. Campus de Especialidades de Estudios Superiores en Seguridad Pública, Seguridad Ciudadana y Protección Civil
54. Centro de Atención Ciudadana Especializada en Prevención del Delito y seguridad pública del estado de Hidalgo
55. Centro de Estudios en Criminología y Seguridad Pública Lombroso

56. Centro de Investigación Forense y Control de Confianza
57. Centro de Reclutamiento, de Adiestramiento e Instrucción en Seguridad Pública y Privada
58. Colegio Nacional de Licenciados y Posgraduados en Seguridad Pública y Ciencias Policiales
59. Consorcio Internacional de Consultores Especialistas en Estudios de Prevención del Delito y Seguridad Pública
60. Consultoría Integral en Seguridad Pública, Administración y Desarrollo Institucional
61. Consultoría para el Desarrollo humano en materia de seguridad pública
62. Corporativo Jurídico Especializado en Seguridad Pública
63. Centro de Criminología del Sureste Crimsur
64. Centro Cultural Universitario de Investigación Forense y Jurídica
65. Centro de Capacitación Forense Integral
66. Centro de Capacitación Jurídico Forense de Quintana Roo
67. Centro de Entrenamiento Canino Táctico y Forense
68. Centro de Entrenamiento Forense
69. Centro de Estudio y Desarrollo Forense
70. Centro de Excelencia Jurídica y Forense SETYOBA
71. Centro de Investigación Forense y Control de Confianza
72. Centro de Investigación y Experimentación Forense
73. Centro de Investigación y Formación Forense
74. Centro de Investigación Científica Forense Rafael Moreno González
75. Centro de Psicodiagnóstico Forense y Tratamiento Familiar
76. Centro Educativo de Investigación Criminológica y Forense
77. Centro Forense de Nuevo León
78. Centro Jurídico Forense
79. Centro Nacional de Estudios Universitarios de Práctica Forense en Derecho
80. Ciencia Forense Ciudadana
81. Cisneros y Asociados, Capacitación Forense
82. Claustro de Docencia Universitaria en Ciencia Criminológica y Forense
83. Colegio CJF Jurídico y Forense
84. Colegio Criminalista y Forense de Chiapas
85. Colegio de Instructores en Investigación Forense

86. Colegio de Medicina Legal y Forense de Sinaloa Don Luis hidalgo y Carpio
87. Colegio de Médicos con Especialidad en Medicina Forense del Estado de Michoacán
88. Colegio Internacional de Peritos de la Ciencia Forense pro Derechos Humanos
89. Colegio Internacional Forense
90. Colegio Jurídico Forense G&G
91. Colegio Latinoamericano de Maestros y Especialistas en Odontología Legal y Forense
92. Colegio Médico Forense de la Republica Mexicana
93. Colegio Médico Forense y Legal de Sinaloa
94. Colegio Mexicano de Expertos en Investigación Criminal y Forense
95. Colegio Mexicano de Formación y Profesionalización Forense
96. Colegio Mexicano de Psicología Criminal y Forense
97. Colegio Mexicano de Psicología Forense
98. Colegio Michoacano de Criminología, Medicina Forense y Criminalística
99. Colegio Nacional de Estudios y Capacitación Forense
100. Colegio Nacional de Maestros y Especialistas en Odontología Legal y Forense
101. Colegio Nacional de Odontología Forense y Legal
102. Colegio Potosino Forense
103. Colegio Sinaloense de Medicina Legal y Forense
104. Consejo Iberoamericano de Odontología Legal y Forense
105. Consejo Mexicano de Ciencias Forense y Sistema Penal Acusatorio
106. Consejo Mexicano de Medicina Forense
107. Consejo Mexicano de Medicina Legal y Forense
108. Consejo Nacional de Normatividad Administrativa Forense
109. Consejo Nacional de Odontología Legal y Forense
110. Consejo Tabasqueño de Medicina Legal y Forense
111. Consultores e Investigadores en Estomatología Forense
112. Consultores Expertos en Seguridad Privada e Investigación Forense Ambiental
113. Consultores Jurídicos Especialistas en Medicina Forense
114. Consultoría Forense en Informática y Ciberseguridad
115. Consultoría Pericial Forense e Investigación Criminal
116. Consultoría y Reintegración especializada en Psicología Forense
117. Consultoría en Investigación Forense y Ciencias Antropológicas
118. Consultoría Forense Especializada

119. Consultoría Internacional Laguna Forense
120. Corporativo de Servicios y Capacitación Jurídico Forense
121. Corporativo Forense y Servicios Múltiples
122. Criminalísticas Capacitación Forense
123. CCS Consultoría en Criminología y Seguridad Privada
124. Centro de Capacitación Jurídica, Criminología y Criminalística
125. Centro de Criminología Clínica
126. Centro de Criminología y Estudios Jurídicos del Valle de México
127. Centro de Estudios de las Ciencias Forenses en Criminología y Criminalística
128. Centro de Estudios Superiores en Psicología Criminología y Nutrición
129. Centro de Estudios en Derecho, Criminología y Criminalística de México
130. Centro de Evaluaciones Criminología y Peritajes
131. Centro de Investigación Consultoría Sociales y Criminología
132. Centro de Investigación en Psicología Jurídica y Criminología
133. Centro Internacional de Estudios en Derecho, Criminología y Criminalística
134. Centro Jurídico Integral de Ciencias Penales y Criminología
135. CIC 1.12 Seguridad Privada Especializada y Criminología
136. Colegio de Abogados Investigadores de la Criminalística y Criminología
137. Colegio de Criminología de San Luis Potosí
138. Colegio de Criminología del Estado de México
139. Colegio de Criminología y Criminalística del Estado de Baja California
140. Colegio de Investigadores Maestros y Doctores en Derecho Penal y Criminología Enrique Díaz de León
141. Colegio de la Profesión Jurídica y Expertos en ciencias forenses, criminalística, criminología y Ciencias sociales
142. Colegio de Licenciados en Criminología de la Republica Mexicana
143. Colegio de Profesionales en Criminología, Criminalística y Ciencias Forenses de Tabasco
144. Colegio de Profesionistas en Ciencias de Criminología, Criminalística de Durango
145. Colegio Interdisciplinario de Criminología para el Estado de Michoacán
146. Colegio Internacional de Criminología, Ciencias Forenses y Periciales
147. Colegio Mexicano de Criminología
148. Colegio Michoacano de Criminología

149. Colegio Michoacano de Criminología, Medicina Forense y Criminalística
150. Colegio Nacional de Ciencias Forenses, Criminología, Criminalística y Peritación
151. Colegio Nacional de Criminología y Ciencias Forenses
152. Colegio Nacional de Criminología, Criminalística y Técnicas Periciales
153. Colegio Queretano de Criminología
154. Confederación Internacional de Criminalística y Criminología
155. Consejo Consultivo de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León
156. Consejo Internacional de Criminología y Prevención del Delito
157. Consultores en Criminología Aplicada y Asociados
158. Consultores y Asesores en Criminología
159. Consultoría Especializada en Criminología y Administración Penitenciaria
160. Consultoría Interdisciplinaria de Criminología
161. Consultores Profesionales Forenses de México
162. Convivencia, Mediación y Trabajo Social Forense
163. Criminología en Serio
164. Centro de Adiestramiento Pericial
165. Centro de Capacitación Jurídico, Pericial y Ciencias Forenses
166. Centro de Capacitación Pericial
167. Centro de Capacitación Integral Jurídico y Pericial de Pachuca Hidalgo
168. Centro de Derechos Humanos y Asistencia Pericial
169. Centro de Estudios Pedagógicos Especializados y Práctica Pericial del Valle de México
170. Centro de Investigación y Desarrollo Pericial de Criminalística
171. Centro Especializado de Enseñanza Pericial
172. Centro Especializado Jurídico Pericial
173. Centro Mexicano de Ciencia y Tecnología Pericial
174. Centro Universitario de Capacitación Pericial
175. Centro Universitario de Formación Pericial
176. Colegio de Profesionistas Jurídico Pericial de Michoacán
177. Colegio Especializado en Seguridad Pública e Investigación Pericial
178. Colegio Integral Jurídico y Pericial
179. Colegio Superior en Ciencias Forenses y Capacitación Pericial

180. Comercializadora y Prestadora de Servicios Administrativos Fiscales, Jurídico y Pericial
181. Consorcio Interestatal Pericial
182. Consorcio Jurídico & Pericial en Accidentes de Tránsito
183. Consorcio Jurídico, Criminalístico y Pericial
184. Consorcio Nacional de Investigación Pericial
185. Consultoría e Investigación Pericial
186. Consultoría Jurídica & Pericial HG
187. Consultoría Pericial Especializada
188. Consultoría Pericial Forense e Investigación Criminal
189. Consultoría Pericial y Profesional de Soporte
190. Corporativo de Servicios Asesoría Pericial en Seguridad Privada Centinela
191. Corporativo de Formación e Investigación Pericial
192. Corporativo de Seguridad Privada, Jurídico y Pericial
193. Corporativo para la Asistencia Jurídica-pericial y Capacitación continua en Educación y Salud
194. Corporativo Pericial de México
195. Corporativo Pericial, Inteligencia y Prevención del Delito
196. Corporativo Pericial, Jurídico y Fiscal
197. Corporativo Profesional de Formación Pericial
198. Corporativo Profesional jurídico y Pericial del Sureste
199. Colegio Nacional de Victimología y Ciencias Jurídico Penales
200. Criminólogos por una Libertad Responsable
201. Criminología y Victimología Integral

D

202. Despacho Forense
203. Diagnostico Médico Forense
204. Defensa y Consulta Jurídico Pericial
205. Despacho Jurídico, Contable, Pericial Pérez Zúñiga

E

- 206. Economía Forense
- 207. En Lucha Contra la Discriminación, la Violencia y la Desigualdad Social
- 208. Entidad Mexicana de Peritos y Profesionales en Ciencia Forense
- 209. Equipo Mexicano de Antropología Forense
- 210. Equipo Táctico y Forense de México
- 211. Escuela Jurídica y Forense del Sureste
- 212. Estudio Legal y Forense
- 213. Estudios Criminovictimológicos en el Estado de Puebla
- 214. Estudiantes de Derecho y Criminología UANL
- 215. Escuela de Capacitación y Formación Pericial

F

- 216. Factor Jurídico y Pericial
- 217. Federación Mexicana De Criminología y Criminalística
- 218. Foro Mexicano Jurídico-pericial con Proyección Social
- 219. Filial de la Sociedad Mexicana de Criminología Oaxaca
- 220. Forense Cleaning HMO
- 221. Forensic Technology México

G

- 222. Gabinete Pericial Profesional
- 223. Grupo Multidisciplinario Pericial
- 224. Gabinete de Ingeniería Forense México
- 225. Gobernanza Forense Ciudadana
- 226. Grupo Multidisciplinario en Ciencia Forense

I

- 227. Identificación Forense Humanizada
 - 228. Informática Forense
 - 229. Informática Forense y Mecatrónica
-

230. Ingeniería Forense MK
231. Innovación Tecnológica Forense Indubitatus
232. International Polygraph Services Center
233. Institución Interdisciplinaria Jurídica, Fiscal y Forense
234. Instituto Científico Forense
235. Instituto Científico Forense de Jalisco
236. Instituto de Atención Psico-emocional, Jurídica y Forense
237. Instituto de Capacitación Jurídico Forense del Estado de Jalisco
238. Instituto de Capacitación Legal y Forense de Quintana Roo
239. Instituto de Ciencia y Tecnología Forense
240. Instituto de Defensa y Argumentación Forense
241. Instituto de Formación Forense y Psicología Policial
242. Instituto de Investigación Forense y Política Criminal
243. Instituto de Investigación Pericial y Forense
244. Instituto Nacional Mexicano de Asistencia Forense
245. Instituto de Peritos en Criminalística Forense de Quintana Roo
246. Instituto de Promoción Jurídica, Pericial y Forense
247. Instituto de Psicología Forense
248. Instituto de Psicología Jurídica y Forense de Chiapas
249. Instituto Forense de Investigaciones Latinoamericanas
250. Instituto Forense de Latinoamérica
251. Instituto Forense y Pericial de Latinoamérica
252. Instituto Jurídico de Práctica Forense
253. Instituto Jurídico, Forense y Pericial
254. Instituto Latinoamericano de Formación Forense
255. Instituto Mexicano de Aproximación Facial Forense
256. Instituto Mexicano de Ingeniería Forense
257. Instituto Mexicano de Investigación Científica y Forense
258. Instituto Mexicano de Investigación Forense y de Ciencias de la Seguridad Privada
259. Instituto Nacional de Estudios y Capacitación Forense
260. Instituto Nacional de Medicina Forense y Pericial
261. Instituto Panamericano de Ciencia y Tecnología Forense
262. Instituto Psicológico Jurídico y Forense de México

263. Instituto Universitario de Estudios Jurídicos y Forense
264. Integral de Consulta Forense
265. Interamericana de Especialistas en Medicina Legal Forense, Criminología, Criminalística y Peritos Diversos
266. Ingeniería Pericial Aplicada
267. Ingeniería Pericial Corporativa
268. Instituto de Capacitación y Actualización Pericial
269. Instituto de Investigación Pericial y Forense
270. Instituto de Promoción Jurídica, Pericial y Forense
271. Instituto Forense y Pericial de Latinoamérica
272. Instituto Jurídico, Forense y Pericial
273. Instituto de Estudios Universitarios de Derecho, Ciencias Forenses y Protección Civil de México
274. Instituto Latinoamericano de Formación Pericial
275. Instituto Mexicano de formación pericial y capacitación jurídica
276. Instituto Mexicano de la Pericial Contable
277. Instituto Nacional de Capacitación Jurídico Pericial
278. Instituto Nacional de Capacitación y Formación Pericial del Valle de México
279. Instituto Nacional de Ciencias Forenses y Medicina Pericial
280. Instituto Nacional de Formación Pericial en Criminalística
281. Instituto Nacional de Medicina Forense y Pericial
282. Instituto Nacional de Medicina Pericial
283. Instituto Nacional Jurídico Pericial
284. Instituto Pericial de Criminología y Criminalística
285. Instituto Pericial Judicial
286. Instituto Técnico Pericial
287. Inteligencia Pericial para la Identificación de Vehículos
288. Institución de Criminología y Asociados
289. Instituto de Capacitación y Profesionalización en Criminalística y Criminología Hans Gross
290. Instituto de Criminología aplicada México Colombia
291. Instituto de Criminología Ciencias Forenses y Periciales
292. Instituto de Criminología del Noroeste

293. Instituto de Criminología y Ciencias Penales del Noroeste
294. Instituto de Criminología y Seguridad Privada
295. Instituto Mexicano de Criminología, Criminalística y Ciencias Jurídicas
296. Instituto Mexicano de Criminología y Ciencias Periciales
297. Instituto Nacional de Criminología
298. Instituto Pericial de Criminología y Criminalística
299. Instituto de Psicología Forense
300. Instituto Superior de Criminología y Ciencias Forenses
301. Insumos de Protección y Seguridad Pública

L

302. Las Primeras 48 Horas, Criminología
303. Laboratorio Pericial Forense
304. Libre Asociación Pericial
305. Laboratorio de Informática Forense GC
306. Laboratorio Pericial Forense
307. Limpieza Forense

N

308. Núcleo de Investigación y Análisis sobre Seguridad Pública

O

309. Observatorio Mexicano de Criminología
310. Observatorio Ciudadano de la Seguridad Pública Metropolitana
311. Odontología Estética Legal y Forense de Coahuila
312. Organización nacional de investigación y capacitación forense

P

313. Pérez Velázquez & Lara Contabilidad Forense
314. Peritos Colegiados Criminalistas y Forense de Chiapas
315. Profesionistas de Medicina Legal, Criminología y Criminalística

Q

316. Química Forense Ambiental

R

317. RASC Auditoria, Prevención de Fraudes y Contabilidad Forense
318. Red Iberoamericana de Ciencias Forenses y Criminología

S

319. Seguridad Forense y Antifraude
320. Servicios Consultoría de Seguridad Informática Forense y de Riesgo
321. Sociedad de Criminología y Ciencias Forenses del Noroeste
322. Servicios Integrales en Inteligencia Investigación y Tecnología Forense
323. Servicios Nacionales de Integración Jurídica y Forense
324. Sociedad de Medicina Forense, Criminología y Criminalística del Estado de Jalisco
325. Sociedad de Medicina Forense del Estado de Morelos
326. Sociedad de Medicina Forense y Ciencias Afines del Estado de México
327. Sociedad de Profesionalización Forense
328. Sociedad Innovadora en Materia Forense
329. Sociedad Interdisciplinaria de Médicos Legistas y Forense de la Republica Mexicana
330. Sociedad Mexicana de Medicina Forense, Criminología y Criminalística
331. Sociedad Mexicana de Medicina Forense, Criminología y Criminalística en Durango
332. Sociedad Mexicana de Medicina Forense del Estado de México
333. Sociedad Mexicana de Psicología Jurídica y Forense
334. Sociedad Mexicana de Química Legal y Forense
335. Sociedad Mexicana de Profesiones de Derecho Penal y Criminología
336. Sociedad Mexicana Forense del Documento y la Escritura
337. Soluciones en Tecnología Forense Digital
338. Sonora Forense
339. Servicio y Asesoría Jurídica, Contable y Pericial
340. Servicios de Capacitación e Investigación Jurídico Pericial
341. Servicios de Ingeniería Pericial
342. Servicios Regionales de Formación Pericial

343. Sociedad de Investigación Pericial y Estudios Sociales
344. Soporte Pericial para la Identificación Vehicular
345. Sociedad de Criminología del Estado de Chiapas
346. Sociedad de Criminología del Oriente del Estado de México
347. Sociedad de Criminología del Sureste
348. Sociedad de Criminología y Ciencias Forenses del Noroeste
349. Sociedad de Medicina Forense Criminología y Criminalística del Estado de Jalisco
350. Sociedad de Profesionales en Medicina Forense, Criminología y Peritajes de México
351. Sociedad Mexicana de Criminología Capitulo Nuevo León
352. Sociedad Mexicana de criminología de Nayarit
353. Sociedad Mexicana de Criminología filial Oaxaca
354. Sociedad Mexicana de Medicina Forense, Criminología y Criminalística
355. Sociedad Mexicana de Medicina Forense Criminología y Criminalística en Durango
356. Sociedad Mexicana de Profesores de Derecho Penal y Criminología
357. Sociedad Queretana de Criminología

T

358. Tecnología Forense

U

359. UEPF Universidad de Estudios Superiores y Práctica Forense
360. UNSA Consultoría en Genética Forense
361. Universidad de Criminología y Derecho
362. Universidad Nacional Autónoma de Criminología y Policiología
363. Universidad Virtual de Criminología y Ciencias Sociales
364. Universidad Nacional en Ciencias de la Seguridad Pública y la Justicia Penal. Dr. Sergio García Ramírez

Sesgo

Este estudio presenta un sesgo, igual que el censo de centros escolares y programas educativos (Hikal Carreón, 2020), dado que la búsqueda se realizó por términos específicos ya mencionados, lo que deja fuera de la investigación a todas aquellas organizaciones que en sus denominaciones no emplean los términos mencionados, pero cuya actividad incluye similitud.

No pudieron ser ubicadas por entidades federativas, puesto que no estaba ese dato mostrado de manera visible para todas. De algunas se buscó en Internet para tratar de localizar su sitio web, pero no resultó certero, al no contar, tener un sitios web antiguo o página web de Facebook sin abundancia de datos, en otros casos, en los portales de gobierno, sí se localizó su ubicación, pero al ser minoría, el criterio homologado fue el de colocar el listado por abecedario.

Resultados

El censo permite conocer una cantidad aproximada de organizaciones en materia de criminología, criminalística, forense, pericial, victimología, seguridad pública, entre otros. Son cerca de 400 instituciones, pero no se descarta que existen más cuyas denominaciones no son propiamente con los términos indicados, además de la pendiente inclusión de aquellas que abordan temas de violencia, derechos humanos, desarrollo social, etcétera. En México existe marco legal para la creación de organizaciones, lo que da espacio a generar aún más con diversos fines, de consultoría, trabajo social, asistencia, investigación, realización de peritajes, cursos, capacitaciones laborales, entre otros tópicos.

Lista de referencias

- Biblioteca Virtual en Población Centro Centroamericano de Población (s.f.). Censo de población. Recuperado de <https://ccp.ucr.ac.cr/bvp/texto/13/censos.htm>
- Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (2020). Padrón vigente al 29 de febrero de 2020. Recuperado de <http://148.207.1.115/siicyt/reniecyt/inicio.do>
- Comisión de Fomento de las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil (s.f.). Buscador de OSC. Recuperado de <http://www.sii.gob.mx/portal/>
- Food and Agriculture Organization of the United Nations (s.f.) ¿Qué entendemos por ONG/OSC? Recuperado de http://www.fao.org/tempref/GI/Reserved/FTP_FaoRlc/old/ong/ongosc.htm
- Hikal Carreón, W.S. (2020). Censo de centros escolares y programas educativos en criminología, criminalística, victimología y carreras afines en México. *Archivos de Criminología, Seguridad Privada y Criminalística*, 8(15). Recuperado de <https://acspyc.es.tl/>

Secretaría de Economía (s.f.a). Preguntas frecuentes. Recuperado de <https://mua.economia.gob.mx/mua-web/showAutorizadasHome>

Secretaría de Economía (s.f.b). Búsqueda de DoRS autorizadas. Recuperado de <https://mua.economia.gob.mx/mua-web/preguntasFrecuentes>

Secretaría de Gobernación (2015). Directorio de Organizaciones de la Sociedad Civil. Recuperado de http://www.organizacionessociales.segob.gob.mx/es/Organizaciones_Sociales/Directorio_de_OSC

Secretaría de Relaciones Exteriores (s.f.). Constitución de sociedades. Recuperado de <https://sre.gob.mx/citas/57-tramites-y-servicios/constitucion-de-sociedades/171-constitucion-de-sociedadesinicio>